

ONCE AGAIN ABOUT THE MATERIAL EXISTENCE OF MATTER

Vyshinsky V.A.

*Doctor of Technical Sciences,**Leading Researcher at the Glushkov Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of Ukraine*

ЕЩЕ РАЗ О ВЕЩЕСТВЕННОМ СУЩЕСТВОВАНИИ МАТЕРИИ

Вышинский В.А.

*Доктор технических наук,**Ведущий научный сотрудник института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины***Abstract**

This article is devoted to theoretical studies of the law of nature of the existence of matter in the form of substance. As a basis for these studies, laws are used that allow obtaining results that most truthfully reflect the state of nature. Such theoretical studies differ significantly from similar modern scientific works that use as a basis concepts, terms that do not have their own explanation in modern physics.

Аннотация

Настоящая статья посвящена теоретическим исследованиям закона природы существования материи в виде вещества. В качестве базиса этих исследований используются законы, что позволяют получить результаты, наиболее правдиво отражающие состояние природы. Такие теоретические исследования существенно отличаются от аналогичных современных научных работ, использующих в качестве базиса понятия, термины, которые в современной физике не имеют своего объяснения.

Keywords: Problem, concepts, terms, mathematics, research basis, knowledge, fundamental.

Ключевые слова: Проблема, понятия, термины, математика, базис исследований, знания, фундаментальная.

Обратим внимание читателя на то, что научная работа является полезной, если из нее следует познание окружающей среды. То есть, не просто, с ее помощью разрешается, например, одна из 27 проблем Гильберта, польза от которой ограничивается потребностями, чистой математики, и как практика показала остается, только, в ее абстрактных рассуждениях. Иными словами, задача научного работника состоит в получении результата, который находят свое применение в жизни человека. Современное развитие науки столкнулось с проблемой, согласно которой многие понятия и термины в ней стали поддаваться сомнению. То есть, когда их содержание находится, весьма далеко от свойств изучаемой природы. Прежде всего следует обратить внимание на спорное толкование в науке сущности трехмерного пространства и течения времени, что такое физическое поле и силовое воздействие в нем, что такое энергия, движение, инерция, жизнь, а также многие другие свойства окружающего материального мира. На основе этих неясных понятий сформирован не один базис для теоретических моделей представления материальной окружающей среды, которые весьма слабо отражают действительность. Попытаемся на основе закона существования материи в виде вещества, опубликованного [1], построить иной базис, позволивший создать более правдоподобную модель существования материального окружающего мира на Земле. С позиций этого закона многие явления в природе становятся более очевидными. Ведь, этот закон ощущается органами чувств человека, либо приборами, усиливающие их возможности, что относит его, к объективно отражающим знаниями окружающей среды. То есть, указанный закон не является следствием

теоретических рассуждений, и это “роднит” его содержание с истиной.

Любая научная работа в естествознании связана с двумя видами исследований. Одни из них заканчиваются достоверными знаниями, а другие не всегда приводят к таковым. Иными словами, результатом научных исследований могут быть, и объективные, и субъективные знания. Объективные знания, всегда, содержат в себе законы природы, открытие которых, как правило, не являются результатом теоретических исследований. Ведь, современные теории, обычно, опираются на абстракции, и очень часто в их качестве выступают математические термины, либо понятия, не имеющие, на сегодня, естественного содержания. И тогда, такие теоретические модели приводят, к весьма, неправдоподобным результатам. То есть, к другим моделям – к другому пониманию сущности природы. Еще раз обратим внимание на то, что исследовательский процесс, ориентированный на получение объективных знаний, не содержит в себе абстрактных рассуждений. В нем нахождение законов природы есть следствием, как уже отмечалось, реакцией органов чувств человека, либо приборов, которые усиливают их возможности. Подчеркнем еще раз, что наглядным примером обнаружения таких объективных знаний есть описание закона природы, отражающего существование материи в виде вещества, опубликованного в [1].

Исследуя этот закон, возникает проблема, содержание которой сводится к ответу на следующий вопрос. “А почему в нем природа так устроена?” Научный опыт показал, что в этом случае, для ответа на него, уместно воспользоваться вторым ви-

дом исследований, т.е. теоретическими рассуждениями, для проведения которых необходим исходный базис. Известно, что в качестве такового, очень часто, используют набор абстрактных понятий, взятых, например, из математики, и которые, обычно, имеют весьма отдаленное от природы содержание. И тогда, такие исследования в познании становятся очень спорными. В нашем случае, попытаемся в качестве составляющих базиса воспользоваться законами природы, а это, по мнению автора настоящей работы, позволит получить более правдоподобные результаты.

Итак, для проведения теоретических исследований, приводимых к реальным (правдивым) результатам, воспользуемся следующими законами. В качестве **первого** из них в искомый базис введем явление, указывающее на то, что материя в окружающей среде находится в **движении**. Это состояние приводит материальную субстанцию к **интеграции и де-интеграции** в фиксированном месте пространства и времени, и которое отнесем ко **второму закону**. Оказалось, что **количественное изменение материи**, в этом случае, приводит к новому ее качеству в вещественном представлении, и применяется нами, как следующий **третий закон** в базисе. Особенно подчеркнем, что это явление перехода количественных изменений в новое качество имеет место не только при интеграции, но и при его де-интеграции. В природе существует еще и **закон единства и борьбы двух противоположностей** во время развития или деградации существования материи, который обозначим **четвертым законом** в нашем базисе. Следует, также, заметить, что создаваемый базис для теоретических исследований использует **закон развития и деградации материальной субстанции** в процессе ее **превращения в вещество**, и его обозначим под номером **пять**. Приведенный выше базис законов, как и закон существования материи в виде вещества, определяется свойствами, обнаруживаемыми (регистрируемыми) вещественными ее представлениями (чувствами человека и приборами, их усиливающими). Этот базис может быть расширен и новыми законами, по мере его применения в наших теоретических исследованиях.

Согласно рассматриваемой теоретической модели, окружающая среда на Земле состоит из однородных материальных сгустков, которые находятся в недвижимом состоянии. Таковую среду обозначим эфиром. Указанная модель должна учитывать еще и то, что материя в виде вещества находится в постоянном движении. И такое состояние следует рассматривать, как развитие ее, и которое «поддерживается» законами природы нашего базиса исследований. Напомним, среди них есть закон единства и борьбы противоположностей в развитии, требующее для своего существования, кроме неподвижного материального эфира еще и движущиеся участки в нем. В качестве таковых, в предложенную модель, на равне с эфиром, введены дискретные сгустки материальной субстанции. Через три взаимно перпендикулярные плоскости в них, что пересекают объем каждого сгустка, «протекает»

материальная субстанция, как обычная «жидкость». Эту динамику субстанции будем идентифицировать с физическим полем, а интенсивность «течения» материальной субстанции, с силовым его воздействием. При этом знак такого воздействия зависит от того поступает материальная субстанция в сгусток, или покидает его. Положительным значением силы поля, в этом случае, будет вхождение субстанции в сгусток, а под отрицательным – выход из него.

Таким способом в окружающей среде вокруг материального сгустка генерируются три вида полей: гравитационное, магнитное и электрическое. Гравитационное поле, в этом случае, связывается с прохождением материальной субстанции вдоль фронтальной плоскости. Силы этого поля действуют параллельно оси, которая взаимно перпендикулярна с аналогичной осью, что находится вдоль профильной плоскости, и одновременно перпендикулярна такой же оси, но уже находящейся на горизонтальной плоскости сгустка. Исходя из этих условий, положительный знак силы гравитационного поля характеризует вхождение материальной субстанции в сгусток. Естественно, что с противоположной стороны он будет отрицательным. В профильной плоскости объема сгустка таким же способом генерируются силы магнитного поля, то есть параллельно профильной оси. И в этом случае, по одну ее сторону они имеют положительный знак, а с противоположной – отрицательный. Что относится к силовым линиям электрического поля, то они формируются, отмеченным движением материальной субстанции параллельно горизонтальной оси. Одна сторона, как отмечалось ранее, направлена на пополнение материальной субстанции сгустка (положительный знак силы электрического поля), а противоположная – на выход из него (естественно – отрицательный его знак).

В этом месте отметим, что материальная субстанция, формирующая гравитационное, магнитное и электрическое поле обеспечивает в одном и том же их источнике, как положительное, так и отрицательное значение его силы. Иными словами, согласно предложенной модели материи, в природе не существует отдельного источника с одним знаком и другого – с ему противоположным, т.е. любой источник поля формирует вокруг себя, одновременно, и положительные, и отрицательные значения силы каждого из трех полей. **В этом месте отметим, что поля таким своим поведением оказывают влияние на окружающее пространство** вокруг сгустка, увлекая за собой материальную субстанцию недвижимого эфира, либо оттесняя ее. Это увлечение, или оттеснение будем связывать с таким понятием, как его силовое воздействие на окружающую материальную среду. Обратим внимание, также на то, что эти силы, по мере их удаления от центра сгустка, ослабевают. В то же время, количество условной материальной «жидкости», которая «протекает» в трех направлениях сгустка не одинаково, и как будет показано, зависит от поля, которое при этом генерируется. Кроме того, еще раз подчеркнем, что силы, воздействующие на

окружающую среду каждого в отдельности поля распределены по разным осям трехмерного пространства. Это означает, что сила гравитационного поля в этом пространстве находится вдоль фронтальной оси, сила магнитного поля вдоль профильной оси, а электрического вдоль горизонтальной оси.

Итак, опираясь на предложенной в настоящей работе модели, рассмотрим каким образом материя превращается в вещество. Для этого остановимся на формировании нашей планеты, начиная с самых малых ее сгустков, и которое обеспечено природой в земных условиях. Не будем торопиться с большими размерами окружающего пространства, выходящими за пределы Земли. Ведь, вне нашей планеты могут оказаться абсолютно другие условия, и вещество тогда в них может иметь и другой вид, с другими свойствами. Вначале вещественного формирования окружающей среды на Земле сгустки материальной субстанции находятся на таком расстоянии между собой, при котором возникают силы притяжения между ними, только, воздействием гравитационного поля. Для чего силы этого поля должны быть существенно большими, нежели, аналогичные силы магнитного и электрического полей. Кроме того, напомним, что такое взаимодействие, указанного поля возможно, в том случае, если сгустки касаются одноименными плоскостями, вдоль которых «протекает» условная «жидкость» материальной субстанции. То есть, в данном случае они находятся, один по отношению к другому, фронтальными плоскостями таким образом, что в одном сгустке вдоль соответствующей плоскости материальная субстанция, формируя гравитацию, покидает его, а у другого сгустка – входит в него. Силы гравитационного поля, которые, в этом случае, имеют отрицательное значение будут направлены в сторону всеобщего притяжения, которое расположено в центре гравитации Земли. Поскольку этот центр в земных условиях создается огромным количеством материальных сгустков, то общая сила его притяжения является весьма большой. И тогда любая земная материальная структура своим гравитационным полем ориентируется, только к нему. Таким образом, все тела притягиваются к этому центру и «войти» еще одному источнику гравитации, в такой силовой процесс взаимодействия возможно лишь в том случае, если она в нем, по своей величине, соизмерима с гравитацией, которая генерируется Землей. А такой возможности природа в земных условиях пока еще не предоставила. В результате любое тело существенно меньшее нашей планеты не в состоянии переориентировать свои гравитационные силы в сторону аналогичного тела, находящегося рядом. И тогда гравитационное взаимодействие между этими телами на Земле, без учета всеобщего земного притяжения, невозможно, что легко проверяется. Действительно, между вещественными телами на нашей планете гравитационное взаимодействие существенно ограничено, то есть тела не притягиваются друг к другу с помощью своих сил гравитации. Иными словами, их силовое взаимодействие вдоль

гравитационной оси невозможно, поскольку оно «занято» силой притяжения Земли. Вот, почему на нашей планете не работает известный закон всемирного гравитационного тяготения. То есть, между малыми телами, по сравнению с Землей, притяжение отсутствует, и не потому, что оно слабое, и никакими приборами его зафиксировать невозможно.

Рассмотрим, каким образом в земных условиях возникают элементы таблицы Менделеева, т.е. форма материи в виде вещества в наиболее приближенной к человеку окружении. Оказалось, что, рассмотренные выше сгустки материальной субстанции, касаясь друг с друга, и создают эти элементы. Так, на первых порах развития материи в виде вещества, на Земле возникают объединения двух сгустков. Появившийся в этом случае удвоенный сгусток, с одного торца своей фронтальной плоскости, имеет отрицательное значение гравитационного поля, то есть, в нем силы гравитации направлены на выталкивание материальной субстанции из сгустка. Как уже отмечалось, эти силы имеют направление своего действия в сторону центра Земли, то есть они притягиваются силами всеобщего земного притяжения. Что касается противоположной стороны сечения сгустка, то в ней материальная субстанция входит в него, и, при этом, формирует уже положительное значение силы. Таким образом, ее направление действия совпадает с прямой, на которой находится гравитационная сила Земли, в результате чего и совершается притяжение, через нее, материальных сгустков окружающей среды. В этом случае, удвоенный сгусток, что возник, не изолирует окружающую материальную среду от земного притяжения, а наоборот, способствует удержанию вещества на нашей планете.

Напомним, в удвоенном сгустке, кроме гравитации присутствуют еще и магнитное и электрическое поля. Магнитное поле формируется в нем с торца профильной плоскости каждой из его двух составляющих (неудвоенных сгустков). Следует заметить, что количество материальной субстанции, которая при этом участвует в формировании магнетизма существенно меньше нежели то, которое формирует гравитацию в удвоенном сгустке. В результате каждая из сил, что притягивает и отталкивает у магнитного поля, значительно слабее, соответствующих сил гравитации, и их силовые воздействия на соседние в пространстве сгустки недостаточны. Однако, в самом удвоенном сгустке вход и выход силовых линий магнитного поля каждой его половины находятся на таком расстоянии друг от друга, что между ними возникает взаимодействие, которое приводит к их соприкосновению. В результате, у каждого удвоенного сгустка формируется местный магнитный диполь. Их совокупность, в которую входят и другие вещественные элементы земной массы, под действием своих магнитных сил формируют на Земле южный и северный магнитные полюса. Силовое воздействие такого планетарного магнитного поля осуществляется вдоль профильной оси – параллельной силам

действиям земной гравитации, только не во фронтальной плоскости, а в профильной.

Аналогичная ситуация складывается и с электрическим полем в удвоенном сгустке, по отношению к его центру, но уже в горизонтальной плоскости, и вдоль соответствующей ей горизонтальной оси. Количество материальной субстанции «протекающей» вдоль этой плоскости меньше не только, которое формирует в сгустке магнитное поле. То есть, в горизонтальной плоскости у сгустков возникают силы, которые притягивают и отталкивают от себя соседние сгустки в окружающем пространстве меньшие, по своей величине, нежели аналогичные силы магнитного поля, и тем более гравитационного. Таким образом, ориентация удвоенных материальных сгустков вызывает ее силы электрического поля к взаимодействию, которые, в силу их слабости, не замыкаются между собой, аналогично силам магнитного поля. То есть, в этом случае не возникает электрический диполь. В результате источника этих электрических сил начинают под своим взаимодействием движение по окружности в горизонтальной плоскости вокруг центра сгустка.

То, что эти силы отображают свойства электрического поля, подтверждается простым экспериментом, который сводится к механическому трению двух тел. В процессе этого трения возникает разрыв удвоенных сгустков материальной субстанции, что останавливает в них вращение источников электрического поля в горизонтальной плоскости. И тогда на поверхности трущихся тел появляются, друг против друга, неодвоенные сгустки, своей ориентацией движения материальной субстанции в них, направлены в противоположные стороны, т.е., в этом случае возникают электрические заряды противоположных знаков. Следует заметить, также, что одновременно с разрывом силовых линий электрического поля, в удвоенном сгустке происходит разрыв и магнитного диполя. Его составляющие, находясь в вертикальной плоскости сгустка, и, воздействуя друг на друга, одновременно с возникшими, соответствующими источниками электрического поля, вызывают в окружающем пространстве появление электромагнитной волны – фотона. Это явление в природе человек ощущает своими органами чувств, а также приборами, в виде светового и звукового разряда напряженностей указанных полей. Следует также обратить внимание еще и на то, что рассматриваемое трение двух тел, прежде всего, разрывает в удвоенном сгустке соединение источников гравитационных его составляющих во фронтальной плоскости. Это явление должно тоже регистрироваться земными приборами, и для его познания требуются еще усилия научных исследований.

Необходимо также обратить внимание и на то, что удвоенный сгусток материальной субстанции в окружающей среде представляет собой отдельную материальную структуру, которая удерживается в

таком состоянии за счет сил притяжения гравитационного поля. И, как уже отмечалось, магнитные силовые линии в ней объединены в магнитный диполь и, тем самым также, принимают непосредственное участие в существовании удвоенного сгустка, как отдельного целого. Что касается сил электрического поля, то они, хотя и в меньшей мере, но тоже содействуют целостности рассматриваемого сгустка в общей для двух составляющих сгустков горизонтальной плоскости. Возникший, таким способом удвоенный сгусток, представляет собой нечто иное, как атом самого малого элемента таблицы Менделеева, то есть водорода. В нем силы гравитационного поля отвечают за его массу, а вращение электрических зарядов вокруг центра удвоенного сгустка указывают на присутствие в атоме электрического поля. В этом месте следует обратить внимание на то, что это (электрическое) поле представлено не одним зарядом, называемым в современной физике электроном, а двумя, каждый из которых имеет два противоположных знака. Эти заряды в горизонтальной плоскости удвоенного сгустка, как уже отмечалось, сориентированы друг против друга, и электрическое притяжение, в данном случае, вызывает их движение по окружности вокруг центра удвоенного сгустка - ядра атома.

Еще раз подчеркнем, что один элементарный носитель электрического поля в атоме, в отличие от современного представления об электроне, имеет положительный и отрицательный знаки, т.е. в нем имеет место вхождение в сгусток материальной субстанции и ее выход. В результате, в природе отсутствует отдельный представитель электрического поля с противоположным зарядом, который в современной физике обозначают позитроном. Следует обратить внимание еще и на то, что электрическое поле в рассматриваемой модели атома водорода играет очень важную роль в идентификации его, как отдельного элемента в таблице Менделеева. Также, силы электрических полей (их величины) обеспечивают прохождение химических реакций, указанного сгустка с удвоенными сгустками, но уже другого элемента.

Итак, в настоящей статье в результате теоретических исследований на основе базиса, состоящего из законов природы, в отличие от традиционных, сформированных их абстрактных понятиях, например, из математики, удалось создать более правдоподобную модель существования материи в виде вещества на Земле.

Литература

1. Vyshinsky V.A. On one model of the existence of matter in the form of substance s.111a “Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische wissenschaft” №102,2025